

XITOIY TILIDAGI 12 TA MUCHAL HAYVONLARI ORASIDAGI BOSHQA HAYVON(KEMIRUVCHI, YOVVOYI, AFSONAVIY) NOMLARI BILAN BOG‘LIQ IBORALARNING LINGVOMADANIY TAHLILI

GAPIROVA SAIDA DJURAYEVNA

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xitoyshunoslik oliy maktabi magistranti
Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Hayvon nomlari bilan shakllangan iboralar; hayvonlarning xarakteriga asosan shakllangandir. Yo‘lbars botir qo‘rqmas, quyon qo‘rqoq, to‘ng‘iz dangasa, ilon sovuq va boshqa hayvonlarning xarakteri insonlarda ham mavjud bo‘lgani uchun hayvon nomlari ishtirok etgan iboralarda yorqin aks etgandir.*

Kalit so‘zlar. *iboralar; kemiruvchi, yovvoyi, madaniy tahlil*

1. “鼠sichqon” bilan bog‘liq iboralarning lingvomadaniy tahlili

Sichqon, odamlar sichqon so‘zini ishlatishganida doimo oldiga 小(kichkina, kichik) degan so‘zni qo‘shadilar. Sichqonchani boshi kichkina, ko‘zlari kichik va tanasi ham kichik hisoblanadi. Qanday qilib bunday kichik narsa 12 muchal hayvonlari orasidan o‘rin egallashi va 12 muchalning eng boshida kelishi mumkin? Odamlar aniq sababni topa olmadilar, shuning uchun uni tushuntirish uchun ertakdan foydalanishga majbur bo‘ldilar. Aytishlaricha, imperator Yucheng muchal hayvonlarini tartibga solib, qoidalar o‘rnatmoqchi bo‘ladi, kim birinchi bo‘lib kelgan bo‘lsa, u muchal hayvoni bo‘ladi. Osmon saroyiga birinchi bo‘lib sigir o‘z matonati bilan yetib keldi, ammo sigir uning shoxlari orasiga kichkina sichqon yashiringanligini bilmas edi. Sigir marraga yaqinlashgan paytda kichkina sichqon pastga sakrab, birinchi o‘rinni egalladi, shuning uchun qoidalarga ko‘ra 12 muchalning boshi sichqonga berildi. Bu ertakdan biz odamlarning kichkina sichqonchani qanday tushunishlarini, uni ma‘lum jihatlari bilan ayyor va aqlli deb o‘ylashlarini osongina ko‘rishimiz mumkin.[10]

Ba‘zibir ertaklarda sichqonchani surati hali ham yoqimli bo‘lishi mumkin, ammo haqiqiy hayotda u hamma narsadan xalos bo‘lishni xohlaydi. Shuningdek, u 1960-yillarning boshida Xitoy xalqi tomonidan “To‘rt zararkunanda” ning birinchisi sifatida joylashtirilgan, hujum qilish va yo‘q qilish nishoniga aylangan, odamlar undan nafratlanishadi. Xitoyning eng qadimgi she‘riy to‘plami bo‘lgan “诗经(shī jīng)”ning “硕鼠(shuò shǔ katta kalamush)” bobida kalamush ochko‘z amaldorlar uchun metafora sifatida ishlatiladi. Kalamushlar xalqning umumiy dushmani, shuning uchun “过街老鼠guò jiē lǎo shǔ (ko‘chani kesib o‘tayotgan kalamushlar)” iborasi va “过街老鼠guò jiē lǎo shǔ—人人喊打rén rén hǎn dǎ (ko‘chadan o‘tayotgan kalamushlar – hamma kaltaklab baqiradi, hammaning lan‘atiga uchragan odam)”[13] maqoli vujudga kelgan.

Qolaversa, sichqonlar ko‘pincha kamtar, ko‘rinishi jihatidan esa kichkina va jirkanchlidir, “Xitoy iboralari izohli lug‘ati”dagi “贼眉鼠眼o‘g‘ri qosh va sichqon ko‘zlari; o‘g‘ri mushukdek; timirskilanib yurmoq”, “鼠目寸光shǔ mù cùn guāng nazar doirasi tor, kalta fahm” va “贼头鼠脑zéi tóu shǔ nǎo o‘g‘ri bosh va sichqon miya” shu kabi iboralarning barchasi turli xil jasoratsiz qo‘rqoq odamlar uchun metafora bo‘lib, ikki ma‘noga ega. “鼠屎污羹shǔ shǐ wū gēng (tirraqi buzoq podani buzadi)” iborasi bir kishining aybi bilan jamoaga majoziy ma‘noda ta‘sir ko‘rsatadigan shaxsga nisbatan foydalanilib “一只耗子坏了一锅汤yì zhī hào zǐ huài le yì guō tāng (bitta sichqon bir qozon oshni buzdi)” [13]degan maqolga mos keladi.

Shu bilan birga, sichqonlar qorong‘u joylarda yashab, odamlarga ko‘rinmas bo‘lgani uchun odamlarga duch kelganda hamisha o‘z hayotini saqlab qolish uchun qochib, odamlarda juda qo‘rqoq degan taassurot qoldiradi. Shuning uchun xan millati tili va madaniyatida ular qo‘rqoqlik ramzini anglatadi. Shuning uchun xitoyda qo‘rqoq yoki jasoratsiz odam haqida gapirganda, ko‘pincha “胆小如鼠dǎn xiǎo rú shǔ [1] (sichqon kabi qo‘rqoq, yuragi yo‘q)” iborasini qo‘llashadi.

Misol: 这个人胆小如鼠，连蚂蚁都害怕。[14]

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Tarjimasi: Bu odam juda qo‘rqoq, hatto chumolidan ham qo‘rqadi.

2. “虎yo‘lbars” bilan bog‘liq iboralarning lingvomadaniy tahlili

Ibtidoiy davridayoq qadimgi odamlar yo‘lbarsning shakli va uning o‘kirishiga asoslanib, “虎” iyeroglifining prototipini yaratdi. Yin va Shang sulolalari davridagi Jiaguwen yozuvlarida “虎” iyeroglifi go‘zal va yoqimli ko‘rinishga ega bo‘lgan. Yo‘lbarslar insoniyat qalbiga juda erta kirib kelgan, bu dunyoda yo‘lbarslar g‘ayritabiiy ajdarholarni ko‘tarib yuradi va ularning o‘kirishidan qochib bo‘lmaydi. Ajdarho va yo‘lbars birikmasi xayrli va farovonlik timsoliga, kuch va ulug‘vorlik namunasiga aylandi. Shuning uchun ajdarho va yo‘lbars bilan bog‘liq iboralar hayvon iboralarning katta qismini tashkil qiladi.

“Chjouyi·Chiyengua”da “云从龙，风从虎yún cóng lóng, fēng cóng hǔ bulut ajdarhodek, shamol yo‘lbarsdek” [3] degan naql bor. Qadimgi odamlarning totemlari ichida yo‘lbarslar va ajdarlar ba‘zi qabilalar uchun eng muhim sajda qilish obyekti hisoblangan. Bu qabilalarda haqiqiy dunyodagi yo‘lbarslar, xayoliy dunyoda yashil ajdarlar bilan irlashib cheksiz ko‘payib, ming yillik baxt va farovonlik hikoyasini talqin qiladi.

Bir tomondan yo‘lbars ibtidoiy totemga sig‘inish hayvoni bo‘lsa, ikkinchi tomondan u insoniyat kurashining muhim obyekti hamdir. Chunki insonlar qishloq xo‘jaligi davriga kirgandan so‘ng aholi soni sezilarli darajada ko‘paydi, shu bilan birga yo‘lbarslar soni ham ko‘paydi, nisbatan kam resurslar uchun raqobatlashish uchun odam va yo‘lbarslar o‘rtasida ziddiyat yuzaga kela boshladi; yo‘lbarslar ham odamlar hayoti va xavfsizligiga xavf tug‘dira boshlashdi. Yo‘lbars totemiga sig‘inishning dastlabki ibtidoiy shakli asta-sekin yo‘q bo‘lib ketdi va uning o‘rnini yo‘lbarslardan qo‘rqish va u bilan kurashish egalladi. Bu xususiyat “虎” iyeroglifi ishtirok etgan iboralarda yaqqol namoyon bo‘lgan.

(1) Yo‘lbars kuch, jasorat va hokimiyatni anglatadi

Sharqiy Xan sulolasi yozuvchisi Vangchongning “论衡·书解篇” asarida: “ajdaho - to‘rtta ruhning yetakchisi, qaqnus (feniks) - qushlarning toji, yo‘lbars - yovvoyi hayvonlarning shohi, toshbaqa - zirhli sudraluvchilarning yetakchisi hisoblanadi. Ajdar, qaqnus, yo‘lbars va toshbaqalar o‘zlarining xususiyatlariga ko‘ra hayvonot olamining qudratli kuchiga aylandilar. Yo‘lbars o‘z kuchi tufayli ulkan ko‘lamdagi hayvonlar xudosisiga aylandi” [4, B.25-27] deyilgan.

Yo‘lbarsning hayvonlarning shohi va hasharotlar xudosi bo‘lish uning jismoniy holati bilan chambarchas bog‘liqdir. “Yo‘lbars katta va bahaybat, tanasining uzunligi 1,2-2 metr va dumining uzunligi taxminan 1 metr. Uning oyoq-qo‘llari kuchli va baquvvat, tez sakraydi, xushyor va ehtiyotkor. Uning o‘kirishi juda kuchli bo‘lib 2 kilometr uzoqlikdan eshitaladi.” [2, B. 123]

(2) Yo‘lbars o‘zining bahaybatligi, cheksiz kuchi, qo‘rqmas xarakteri va o‘kirishi bilan barcha hayvonlarni qo‘rqitadi, shuning uchun qadimgi odamlar yo‘lbarsni ko‘pincha kuchli narsalarni metafora qilish yoki kuchli va jasurlik ramzi sifatida ishlatishgan. Oldin umumlashtirilgan “虎啸风生hǔ xiào fēng shēng”、“两虎相斗liǎng hǔ xiāng dòu”、“如虎添翼rú hǔ tiān yì” [5] kabi iboralarda yo‘lbarsning jasorati va kuchini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ifodalashi mumkin; Lekin “o‘lik yo‘lbarsni urish (kuchsizga hujum qilmoq)” va “qog‘oz yo‘lbars (qo‘rqoq/soxta)” bu ikki ibora yo‘lbarsning ko‘chma ramziy ma‘nosini juda yaxshi tasdiqlaydi.

Yo‘lbars shafqatsizlik va vahshiylikni anglatadi. Bir tomondan, yo‘lbarsning jasorati odamlarni hayratga soladi va uni sevishadi, lekin u odamlar va hayvonlarga hujum qilganda, odamlar undan nafratlanishadi, shuning uchun yo‘lbars shafqatsizlik va vahshiylikning lingvistik va madaniy ma‘nosiga egadir. Yo‘lbarsning yolg‘iz qo‘llanilgan iboralar orasida yo‘lbarsning shafqatsizligi va yovuzligini ifodalovchi iboralar ko‘p, masalan: 帮虎吃食, 不免虎口, 不入虎穴, 焉得虎子, 饿虎扑食, 放虎归山, 放虎自卫, 虎口拔牙, 虎口余生.

Bu iboralar odamlarning yo‘lbarslardan qo‘rqishini yaxshi ko‘rsatib beradi, yo‘lbarsdek shafqatsiz yovuz odam obrazini yanada yorqinroq tasvirlaydi.

(3) Yo‘lbars hukmronlikni anglatadi

Har bir yo‘lbarsning o‘z hududi bor va u o‘z hududida mutlaq kuchga ega bo‘lishi kerak. Shuning uchun yo‘lbars ham hukmronlik (gegemonlik) ramzidir. “两虎相斗liǎng hǔ xiāng dòu (ikki

yo'lbarsning bir-biri bilan urishishi)" va "坐山观虎斗 zuò shān guān hǔ dòu (tog'da o'tirib yo'lbarslarning jangini tomosha qilish)" [6] bir tog'da ikkita yo'lbarsga toqat qila olmaydigan hayvonlar podshosining hukmronlik kuchini tasvirlaydi.

3. "兔quyon" bilan bog'liq iboralarning lingvomadaniy tahlili

兔 quyon 12 muchal ichida tartib bo'yicha to'rtinchi bo'lib keladi. 12 dizhining "卯" siga to'g'ri keladi, shuning uchun 12 soat vaqt birligidagi "卯" vaqti ya'ni ertalabki 5:00 dan 7:00 gacha bo'lgan vaqt yana "兔时 (quyon vaqti)" [7] deb ham ataladi. Quyonlar nozik va ehtiyotkor bo'lib, hayvonlar dunyosida odatiy zaifdir. Biroq, 12 muchal orasida quyon yuqori o'rinni egallaydi va odamlar tomonidan yaxshi qabul qilinadi. Quyon yili (卯兔) sifatida uning oldida tabiatning kuchli hayvoni Yo'lbars yili (寅虎) bor, undan keyin esa bulutlar va tumanlar orasida uchib yurgan ajdarho yili (辰龙) bor, lekin u zulm yoriqlarida kamtar va bo'ysunmas, xotirjam xulq-atvori bilan odamlarni hayratga soladi.

Xitoy tarixida qadimgi odamlar quyonlarni yuqori darajada tan olishgan. Ajdarho butun dunyo bo'ylab uchib, dunyoni aylanib o'tishi mumkin bo'lsa-da, lekin u hali ham 12 muchal orasida quyondan bir oz pastroqda. Chunki quyon yer osti saroyidan osmon saroyiga sakrab chiqdi va uning martabasi tez ko'tarilib, yorug' oy timsoliga aylandi. Shuning uchun quyonlar nafis va oliyjanob bo'lgan "玉兔 (Yashma quyon)" va "明视 (quyon/yorqin)" deb ham ataladi. Bundan tashqari, qadimgi odamlar ham oyni "kumush sham" bilan taqqoslashgan, shuning uchun quyon kumush shamni yoqqanligi haqida xalq afsonasi bor. [8] Kichkina quyon insoniyatga yaxshilik qiladi, shu sababli uni 12 muchaldan biriga aylantirish va oldingi o'rinlardan joy egallashi qadimgi odamlarning samimiy istagi va sodda tuyg'usidandir.

Xan sulolasining "Yuefu she'rlari to'plami" da shunday she'r bor: "Oq quyon tiz cho'kib, ayyor xolaga dorisini ochib beradi". Ming davri shoiri Tang Yinning "Ayollarning oyga uchishi" deb nomlangan rasmida boshi tepasida yorqin oy tasvirlangan, oy nuri ostida nozik sovchi chiroyli tarzda turadi va tinch qiyofada kichkina quyonni ushlab turib she'r o'qidi: "Yashmali quyon oyda dorini qayta ishlayotgan edi, lekin Chang'e bittasini o'g'irlab oldi. O'sha paytdan boshlab, o'lik jismlar o'lmaslik fazilatlariga ega bo'lib, qaqnus qushlarida osmonda ucha olishdi." Bu xitoyliklar orasida juda mashhur afsona hisoblanadi. Afsonaga ko'ra, Yashmali quyon abadiy yoshlik eliksirini ochib beradi, albatta eliksirni yaratuvchi quyon ham abadiy yosh bo'lib qarimaydi. Shuning uchun Yashma quyonni odamlarga uzoq umr ko'rish haqidagi ezgu tilaklarini ishonib topshiradi, shuningdek olijanoblik tasvirini ifodalaydi. [9]

"说文解字 shuō wén jiě zì (Xitoy iyerogliflarining kelib chiqishi)" da "兔" "逸" bilan bir xil bo'lib, tez yugurishni anglatadi. [10] Qadimgi odamlar quyonlarning eng yaxshi xususiyati yugurish deb ishonishgan. Zamonaviy ilm-fan quyonlarning soatiga 70 kilometr dan ortiq tezlikda yugurishini aniqladi, bu tarlon otnikidan deyarli uch baravar ko'p. O'sha paytda qadimgi odamlar quyonlarning bu xususiyatini kashf qilishgan va kichik quyonni ot uchun metafora sifatida ishlatishgan. "Uch shohlik·Lu Bu Zang Xong biografiyasi" da shunday yozilgan: "Lu buning Qizil quyon (yo'lbars) degan yaxshi oti bor." O'sha paytda odamlar ham "odamlar orasida Lu Bu bor, otlar orasida Qizil quyon (yo'lbars) bor" deb xo'rsinardilar.

"Uch shohlik romani" da Lu Buning oti haqida "kunduzi minglab chaqirim, kechasi sakkiz yuz chaqirim yo'l bosib, tog' va daryolarni bosib o'tib, go'yo tekislikda yurgandek yuradi", afsonasi ham bor. Bu qizil ot "Qizil quyon (赤兔 chì tū)" deb nomlangan. Quyonlar haqidagi "守如处女, 动如脱兔 shǒu rú chǔ nǚ, dòng rú tuō tū (Bokiradek qoling, quyondek harakat qiling)" iborasida "动如脱兔 dòng rú tuō tū" tezlikni, chaqqonlikni ifodalaydi. [11]

Qolaversa, "守株待兔 (olma pish og'zimga tush) quyonni kutib turing" iborasining ma'nosi quyonning yog'och qoziqqa urilganda hushidan ketishining sabablaridan biri uning juda tez yugurishi bo'lishi mumkinligini dadil taxmin qilsak bo'ladi.

Misol: 你要守株待兔你去守, 我可要出去寻找机会了。 [14]

Tarjimasi: Sen olma pish og'zimga tush deb o'tirmoqchi bo'lsang o'tiraver, men

imkoniyatlarimni qidirishga chiqaman.

Odamlar tafakkurida quyonlar bir tomondan muloyim, yoqimtoy, mehribon va nazokatli bo'lsa, ikkinchi tomondan ular dono va aqlli. Quyonlar hayvonot olamida zaif bo'lishiga qaramay, ular eng aqlli hayvonlardan biridir. Xitoyda shunday naql bor: “兔子不吃窝边草 tǔ zǐ bù chī wō biān cǎo quyonlar uyalari atrofidagi o'tlarni yemaydilar”, demak, quyonlar o'z uyalari atrofida qolgan o'tlarni yeb bo'lmasligini aniq biladilar, chunki uyalari atrofidagi o'tlar yashirinish uchun ishlatiladi, agar uni yeb qo'ysa o'zini dushmanga ko'rsatib qo'yadi, bu o'zini halok qilish degani bo'ladi. Yana bir ibora bor: “狡兔三窟 jiǎo tù sān kū ayyor quyonning uch ini bor”, bu quyonning yerni qazib, uchta chuqur qazib, falokatdan qochish yo'lini izlash uchun o'ziga uchta yashirin joy tayyorlashni anglatadi. Bu quyonning kuchli har qanday holatga tayyorgarlik tuyg'usiga ega ekanligini va hamma narsada o'zi uchun qo'shimcha joy qoldirishini to'liq ko'rsatadi. [12, B.24-27]

Bundan tashqari, quyonlarning quloqlari uzun va chayqalish xususiyatiga ega, shuning uchun ular har tomondan keladigan tovushlarni tinglashlari va tunda yuzlab metrлар ichida harakatlarni aniqlashlari mumkin. Xavf aniqlanganda, falokatdan qochish uchun o'z vaqtida qochishi mumkin. Ammo agar muloyim va yoqimtoy quyonning jahli chiqsa, unda “急兔反噬 jí tù fǎn shì jahli chiqqan quyonning o'ch olishi” haqiqatan ham juda xavflidir, “quyon vahimaga tushsa tishlashi mumkin”.

4. “龙 ajdar” bilan bog'liq iboralarning lingvomadaniy tahlili

Ajdar - Xitoy mifologiyasidagi mo'jizaviy hayvon bo'lib, u turli xil tusga kira oladi, hammaga foyda keltiradi, bulutlarni tebratib yomg'ir yog'dirishi mumkin. Afsonaviy ajdar yashirilib, yana qayta paydo bo'lishi mumkin, bahor shabadasida osmonga ko'tarilib, kuz shabadasida tubsizlikka sho'ng'iydi. Shuningdek, u bulutlarni qo'zg'atib, yomg'ir yog'dirishi mumkin. U barcha hasharotlarning va to'rtta ruhning yetakchisidir. Keyinchalik ajdar Xitoy tarixida hokimiyat timsoliga aylangan. Barcha sulolalarning imperatorlari o'zlarini ajdar deb da'vo qilganlar, ular qo'llangan idishlar ajdar naqshlari bilan bezatilgan. Qadimgi odamlar ajdarlarni to'rt turga bo'lishdi: tangasi bor ajdar - Chilong (岐龙), qanotlari bor ajdar - Yinglong (应龙), shoxi bor ajdar - Chiu (虬), shoxsiz ajdar - Luo (螺). Ming yillar davomida ajdarlar Xitoy jamiyatining tili va madaniyatiga chuqur kirib borgan. [13]

Ajdarning tashqi ko'rinishini tasvirlash haqida so'nggi Xan sulolasi olimi Van Fu uni to'qqiz shaklga ega ekanligini ta'riflagan: “boshi ilonga o'xshaydi, shoxlari kiyikga o'xshaydi, ko'zlari quyonga o'xshaydi, quloqlari ho'kiznikidek, bo'yni ilondek, qorni tovusnikidek, dumi sazanikidek, tirnoqlari burgutnikidek, kafti yo'lbarsnikidek, orqa tomonida sakson bitta tangasi bor; uning og'zi mis tovoqdek, og'zi yonida soqoli bor, peshonasida marvarid, boshida tog'dek toji bor”. Juda ko'p haqiqiy hayvonlarning kombinatsiyasi natijasida shakllangan ajdarni ko'rish mumkin.

Qadimgi hujjatlar va o'tmishdagi sulolalardan qolgan tosh o'ymakorliklarga ko'ra, Fuxi qadimda odam boshi va ajdar tanasi tasviriga ega edi. Yana bir afsonada aytilishicha, Xitoy xalqining ajdodi bo'lmish Sariq imperator Jingshan tog'idan ajdarni chiqarishga muvaffaq bo'lgan va ajdarda osmonga uchgan. Shuning uchun xitoyliklar avloddan-avlodga o'zlarini “ajdarning avlodlari” deb atashgan.

Ko'pchilik xitoylik ota-onalar “望子成龙 wàng zǐ chéng lóng farzandlari muvaffaqiyatli bo'lishiga umid qilishadi” va farzandlari kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lishiga umid qilishadi. Xo'sh, ajdarning bolalari qanday ko'rinishga ega? Bizda “龙生九子 lóng shēng jiǔ zǐ bir palakda ming xomak” degan ibora bor. Jin sulolasidagi Zhang Xuaning “Haqiqiy tarix kitobi” da “龙生九子，不成龙，各有所好 (ajdar to'qqizta o'g'il ko'radi va ularning barchasi o'z manfaatlariga ega)” deb ta'kidlangan. [13] Ajdarning to'qqiz o'g'lining ko'rinishi va qiziqishlari bittasi ham bir biriga o'xshamaydi degan tushuncha bor. Keyinchalik bu ibora bir otadan tug'ilgan, har xil xarakter va qiziqishlarga ega bo'lgan aka-ukalarni tasvirlash uchun ishlatilgan.

Ajdar an'anaviy xitoy madaniyatida doimo ijobiy obraz bo'lib kelgan, u an'anaviy xitoy tili va madaniyatida ulug'vorlik, muqaddaslik, mukammallik va ustunlik timsolidir. Xitoy xalqi hurmat qiladigan totemdir, shuning uchun ajdarlarni o'z ichiga olgan iboralar asosan xalqning go'zal orzu istaklarini o'z ichiga oladi, masalan, odamlar birovning kuyovini “乘龙快婿 chéng lóng kuài xù ajdar minadigan chaqqon

kuyov” deb maqtashadi; ulug‘ siymoni “人中之龙 odamlar orasidagi ajdar” deb maqtashadi; avlodda yuksak obro‘-e‘tiborga ega bo‘lgan va savodxonlar tomonidan yuksak hurmatga sazovor bo‘lgan shaxs “一世龙门 ajdar darvozasi” deb ataladi; odamlar hokimiyat arboblari tomonidan qabul qilingan yoki maqtovga sazovor bo‘lganidan keyin o‘z ijtimoiy mavqeiini ko‘targanda, xuddi sariq sazan Ajdar darvozasiga kirgandan keyin ajdarga aylanganidek, shuning uchun u “登龙门 dēng lóng mén ajdar darvozasiga kirish” deb nomlanadi; iste‘dodli odamlar o‘z ambitsiyalarini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo‘lganda, bu “蛟龙得水 jiāo lóng dé shuǐ suv ajdari suvga yetdi” ibora ishlatiladi. Adabiy mahorat va notiqlikni maqtaganimizda, uni ifodalash uchun “龙 ajdar” nomi bilan bog‘liq iboralardan ham foydalanishimiz mumkin, masalan, “活龙活现 huó lóng huó xiàn ayni, jonli, o‘z ko‘zi bilan ko‘rganday” iborasini kompozitsiya va hokazolarni jonli va yorqin deb tasvirlash uchun maqtay, odamlarga o‘zini xuddi shunday his qilish uchun ishlatiladi; notiqlik san‘ati ustasi, notiqlikni maqtash uchun ishlatiladi, bu har bir so‘zni qo‘llashda, so‘zlashda mohir shaxsni tasvirlash uchun metafora sifatida qo‘llaniladigan iboradir. She‘r yozishda va nutq so‘zlashda bir-ikkita so‘z yoki jumla qo‘shishga ishora qiladi, asosiy joylarda asosiy fikrni ajratib ko‘rsatish tarkibini yanada qiziqarli va jonli qiladi.

Misol: 他把诸葛亮演得活龙活现。 [14]

Tarjimasi: U Chjuge Liangni mohirlik bilan ijro etdi.

Mo‘jizaviy hayvon sifatida “神龙见首不见尾 shén lóng jiàn shǒu bú jiàn wěi ajdarning bir boshi ko‘rinar, bir dumi, qorasini ko‘rsatmaslik” deyish inson tabiatiga xosdir, ya‘ni nimadandir shubhalanish va qandaydir sirni yashirish. Ammo ushbu ibora uning ma‘nosiga to‘liq mos kelmaydigan ma‘noni ifodalaydi. Bu aslida imperatorning yashirin kimligini ifodalovchi metafora bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik u odamlarning sirli manzilini ifodalovchi metafora bo‘lgan.

Odamlar ajdarni ko‘rolmaganida ajdarni ko‘rgisi keladi, lekin ajdar paydo bo‘lganda, ko‘pchilik qo‘rqib, vahima ichida qoladi, xuddi “庄子”da aytilgandek “叶公好龙 yè gōng hào lóng Ye Gong ajdarlarni yaxshi ko‘radi” hikoyasi kabi, biror narsani faqat nomi uchun sevish, lekin aslida uni tushunmaslik yoki unga muhtojlik sezmaslik va hatto uning haqiqatga aylanishidan qo‘rqishni ifodalaydi.

Ajdarlar haqiqatda mavjud bo‘lmagan uchun, “屠龙之技 tú lóng zhī jì ajdarlarni o‘ldirish mahorati”ga hech qanday xojat yo‘q. “龙 ajdar” so‘zi ba‘zi iboralarda mavjud bo‘lsa-da, uning haqiqiy ajdarlar bilan hech qanday aloqasi yo‘q.

5. “蛇 ilon” bilan bog‘liq iboralarning lingvomadaniy tahlili

Xitoyliklar ilonlarni tashqi ko‘rinishi va g‘alati harakati tufayli yoqtirmaydilar. Lekin, aslida qadimgi Xitoy folklorida ilonlarga sig‘inish ajdarlarga sig‘inishdan ham oldinroq vaqtga borib taqaladi. Afsonaviy Nuyniang, imperator va boshqalar “人首蛇身 rén shǒu shé shē nodam boshli va ilon tanali” dir. Shuningdek, ilonlar haqida xalq orasida ham afsonalar ko‘p bo‘lib, “白蛇传 bái shé zhuàn Oq ilon afsonasi” eng mashhurlaridan biri, unda ming yillik oq ilon qiyofasi tasvirlangan, muloyim, mehribon, ezgulikka yetaklovchi ramz hisoblanadi. Garchi ilonlar haqida go‘zal afsona va ertaklar mavjud bo‘lsa-da, odamlarda ularga nisbatan nafrat bor. 12 muchal hayvonlaridan biri sifatida ilon Xitoyning ko‘p joylarida bevosita ilon deb atalishidan ko‘ra, muchali ajdar ekan deb aytilganiga duch kelishimiz mumkin, bu esa odamlarning ajdarlarga bo‘lgan mehrini bildirib, ilondan qochish kerakligini aks ettiradi.

Ilonlar ingichka va uzun shaklga ega, oyoqlari yo‘q, shuning uchun ilonlarni ba‘zi joylarda “uzun qurtlar” deb ham atashadi. “草蛇灰线”、“惊蛇入草” iboralari ilonning zigzag shaklidagi tana tuzilishi u bilan bog‘liq bo‘lgan predmetlarni metafora qilish uchun foydalanadi. “草蛇灰线 O‘t ilonining kulrang chizig‘i” dastlab Feng Shui haqida xurofiy bo‘lgan odamlar burilishlarni ko‘rsatadigan tuproq tomirlarining bir turi bo‘lgan.

Qolaversa, ilonlar xitoy tili va madaniyatida qiyofasi makkor va ayyor bo‘lgani uchun odamlar ilonlardan qo‘rqishgan. “佛口蛇心 fó kǒu shé xīn tili shakar, dili zaxar” deganlari o‘z so‘zlari yoqimli eshitiladigan, ammo niyatlari juda yomon bo‘lgan odamlarga, nisbatan ishlatiladi. “杯弓蛇影 bēi

gōng shé yǐng o‘z soyasidan qo‘rqmoq”、“打草惊蛇dǎ cǎo jīng shé o‘t o‘rib ilonni qo‘rqitish; sezdirib qo‘ymoq, shafa berib qo‘ymoq” degan ma‘nolarni anglatadi.

6. “猴 maymun” bilan bog‘liq iboralarning lingvomadaniy tahlili

Maymunlar xonaki hayvon hisoblanmaydi va ularning odamlar bilan haqiqiy munosabatlari “oltita uy hayvonlari” kabi yaqin emas; ammo maymunlar sut emizuvchilar guruhiga kiruvchi hayvonlardandir, shuning uchun insoniy xis-tuyg‘ular nuqtai nazaridan, maymunlar bir-biriga nisbatan bir oz yaqinroq xis qiladilar. Xitoyning to‘rtta buyuk romanlaridan biri bo‘lgan “G‘arbiga sayohat”da idealizm bilan porlagan Sun Vukongning adabiy qiyofasi xitoy tili va madaniyatida maymunning mavqei ancha oshirdi. Besh element nazariyasiga ko‘ra, 12 dichjining Shen va Yousi oltinga tegishli, shuning uchun ko‘pincha maymun nomi oldiga “金jīn oltin” so‘zi qo‘shiladi. Xitoy tili va madaniyati maymunlarni yoqtirishining yana bir sababi “猴hóu maymun”ning talaffuzi “侯hóu” talaffuzi bilan bir xil talaffuz qilinishidir. Avvalgi feodal jamiyatida Bosh vazirga sig‘inish va vazir bo‘la olish o‘sha davrda hayotdagi eng oliy sharaf edi, bu esa maymunni baraka va omad timsoliga aylantirgan.

Maymunlar sut emizuvchilar sifatida chaqqon, faol va aqlli bo‘lib, odamlar ularni sirkda chiqib o‘ynashga o‘rgatishadi. Odamlar bilan juda yaqin bo‘lganligi sababli, odamlar ularni odamlar bilan solishtirishga moyil. Inson yuzlari bilan solishtirganda, maymun yuzlari “tukli yuz va qush tumshuq” deb ta‘riflash mumkin, shuning uchun bir odamni “尖嘴猴腮jiān zuǐ hóu sāi” deb aytilsa, bu odamning yuzi xuddi maymun kabi ozg‘in va xunuk ekanligini anglatadi.

Hozir, bu sut emizuvchi hayvonlarning umumiy nomi bo‘lgani uchun biz “猢猻” so‘zi uchragan iboralarni maymunlar toifasiga kiritamiz.

“猢猻入布袋hú sūn rù bù dài maymun xaltaga kirdi” - bu ma‘lum bir ish bilan shug‘ullanish uchun metafora, lekin oxir-oqibat, odam o‘zini qul qiladi,(erkinlikni yo‘qotmoq) “树倒猢猻散shù dǎo hóu sūn sǎn daraxt qulasa, maymunlar tarab ketibdi; panohsizning kuni qiyin” rahbar yiqilgandan so‘ng, unga ergashuvchilar suyanadigan hech narsasiz qolib tarqalib ketishadi, ushbu ishni ifodalashda yuqoridagi ibora metafora sifatida qo‘llaniladi.

Maymun bo‘limida yana bir turdagi maymun mavjud bo‘lib, u iboralarda ham uchraydi va ularning aksariyati masofaviy ma‘noga ega. Masalan, “教猱升木jiào náo shēng mù maymunlarga daraxtga chiqishni o‘rgatish” va “沐猴而冠mù hóu ér guān maymunni yuvintirib, toj kiydirish” ikkalasi ham maymunlarni nazarda tutadi. “诗经shī jīng” da “毋教猱升wú jiào náo shēng maymunni daraxtlarga chiqishni o‘rgatishning hojati yo‘q” deb ta‘kidlangan. Keyinchalik “教猱升木jiào náo shēng mù maymunlarga daraxtga chiqishni o‘rgatish” iborasi ishlatilgan. Bu yomon odamlarni yomon ishlarga undash uchun metafora sifatida qo‘llaniladi.

Bundan tashqari, yashash uchun joy qidirayotgan kambag‘al va uysiz odamni tasvirlash uchun ishlatiladigan ibora bor “穷猿奔林qióng yuán bēn lín Bechora maymun o‘rmonga yuguradi” biz uni maymunlarga ham kiritamiz, chunki maymunlar ham sut emizuvchilarga tegishli, uni yanada soddalashtirish uchun ushbu iboradagi shakli qo‘llanilgan.

Ushbu maqolamizda 12 muchal hayvon nomlari bilan bog‘liq iboralarni “汉语成语大全” izohli lug‘atida berilgan misollar orqali madaniy jihatdan o‘rganib chiqishga harakat qildik. Ushbu maqolamiz bo‘yicha quyidagi xulosaga keldik, Xitoy madaniyatida 12 muchal hayvonlari xitoy xalqi hayotida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi, masalan, sichqondan odamlar nafratlanib jirkanishsa, kuchukni o‘zlariga do‘st deb bilishadi, ilondan uzoqroq turishga ogohlantirishsa ajdarni ko‘klarga ko‘tarib o‘zlarini ajdar avlodi deb hisoblashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. 薄景山.中英文动物词的文化内涵[J].内蒙古农业大学学报,2007(02)
2. 高耀夺《中国动物志》[M].社会科学出版社,1987.
3. 蒋争燕.动物成语的文化内涵和对外汉语教学[J].河南大学,2013(04).
4. 李春芳.从直译和自由翻译看动物成语翻译[J].牡丹江教育学院学报, 2001(01):25-27
5. 李雅娜.体验哲学视角下动物成语语义生成的认知理据[J].四川外国语大学研究生院, 2015(07).
6. 梁娇娇.从认知隐喻角度看动物成语[J].曲阜师范大学东方语言与翻译学院,2011(11).
7. 陆娴虹 (DIAN SARI UNGA WARU).印尼语与汉语动物动物成语的对比分析[D].南昌大学,2018.
8. 潘蓉蓉.汉语成语中动物成语的比较研究[J].云南师范大学,2014.
9. 夏征农、陈至立《辞海》[M].上海辞15出版社,2011.
10. 肖爽.中英文动物成语比较研究[J].辽宁师范大学,2010(04).
11. 杨元刚.英汉动物词的比喻含义与翻译[J].山东外语教学,2003(04).
12. 袁彩虹.汉语动物寓意成语英译分析[J].上海科技翻译, 2000 (01) :24-27
13. 中国社会科学院语言研究所词典编辑室《现代汉语成语词典》[M].商务印15馆, 2005.
14. <https://www.chazidian.com/zaaju23731/>